

Xenylla tullbergi BÖRNER, 1903 (Collembola: Hypogastruridae) – nowy dla fauny Polski gatunek skoczogonka

Xenylla tullbergi BÖRNER, 1903 (Collembola: Hypogastruridae)
– new springtail species to Polish fauna

Dariusz SKARŻYŃSKI

Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Uniwersytet Wrocławski,
ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, e-mail: dariusz.skarzynski@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0002-1767-5747

ABSTRACT: *Xenylla tullbergi* BÖRNER, 1903 has been reported from Poland for the first time. Checklist of *Xenylla* TULLBERG, 1869, a species hitherto recorded from Poland, is also given.

KEY WORDS: springtails, Baltic Coast, Nizina Śląska Lowland.

Xenylla TULLBERG, 1869 ze 139 gatunkami jest trzecim pod względem bogactwa gatunkowego rodzajem w obrębie rodziny Hypogastruridae (BELLINGER i in. 2021). Grępuje on gatunki preferujące przede wszystkim okresowo wysychające siedliska takie jak mchy, porosty, przestrzenie podkorowe, pnie drzew i szczeliny skalne. Wyróżnia się trzy główne grupy ekologiczne: gatunków leśnych, stepowych i litoralno-kompostowych. Przedstawiciele tego rodzaju żyją na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Rodzaj wykazuje wysoki stopień lokalnego endemizmu (BABENKO i in. 1994).

Xenylla tullbergi BÖRNER, 1903 został opisany z Niemiec (okolice Marburga, Hesja) (BÖRNER 1903), a potem wykazany z kilku krajów europejskich: Austrii (CHRISTIAN 1987), Estonii (GRINBERGS 1960), Francji (THIBAUD 2017), Hiszpanii (JORDANA i in. 1997), Norwegii (FJELLBERG 1998), Portugalii (GAMA 1964), Szwajcarii (GISIN 1960), Węgier (DANYI 2008) i Wielkiej Brytanii (HOPKIN 2007). Podawany był także z Ukrainy, ale te dane wymagają potwierdzenia (KAPRUS' i in. 2006). Zasiadła ściółkę lasów liściastych i szpilkowych, przestrzenie podkorowe i kępki mchu (THIBAUD i in. 2004).

W Polsce został stwierdzony na dwóch stanowiskach:

– VV98 Pobierowo (54.051160 N, 14.913525 E), 8 VIII 2006, 27♀♀, 21♂♂, leg. D. SKARŻYŃSKI, mchy na pniach drzew i ściółka w lesie mieszanym.

– XS56 Kątna ad Wrocław (51.13678 N, 17.32368 E), 19 IV 2008, 5♀♀, 6♂♂, leg. D. SKARŻYŃSKI, sucha, wierzchnia warstwa mrowiska *Formica rufa* (LINNAEUS, 1761) w lesie sosnowym.

Wydaje się prawdopodobne, że *X. tullbergi* jest szerzej rozsiadły w naszym kraju, jednak z uwagi na podobieństwo habitusu i zbliżone preferencje siedliskowe mógł być dotychczas mylony z pospolitym i zazwyczaj bardzo liczny *X. boernerii* AXELSON, 1905. Obydwa gatunki należą do grupy Vc (kod chetotaksji: c g h1 h2) sensu BABENKO i in. (1994) i posiadają skrócone widełki skokowe z jedną szczecinią na dens. Łatwo je jednak odróżnić, jako że *X. tullbergi* posiada mucrodens (ok. 0,7 długości pazura), szczecinę p₅ na tergitech I-III odwłoka oraz szczecinę a₅ na drugim sternicie odwłoka (BABENKO i in. 1994: Ryc. 139.1, 2, 4), podczas gdy widełki skokowe *X. boernerii* pozbawione są mucro (dens mierzy 0,3-0,4 długości pazura), a wymienione wyżej elementy chetotaksji nie występują (BABENKO i in. 1994: Ryc. 140.3, 8, 10).

W Polsce jak do tej pory stwierdzono występowanie 15 gatunków z tego rodzaju (STERZYŃSKA i in. 2007, SKARŻYŃSKI i in. 2018). Po uwzględnieniu niniejszego doniesienia aktualna lista gatunków *Xenylla* Polski przedstawia się następująco:

– *X. acauda* GISIN, 1947 – według BABENKO i in. (1994) oraz THIBAUD i in. (2004) dane z Pienin (WEINER 1981) odnoszą się do *X. subacauda* STEBAEVA & POTAPOV, 1994

- *X. betulae* FJELLBERG, 1985
- *X. boernerii* AXELSON, 1905
- *X. brevicauda* TULLBERG, 1869
- *X. corticalis* BÖRNER, 1901 (= *X. planipila* STACH, 1949)
- *X. grisea* AXELSON, 1900
- *X. humicola* (FABRICIUS, 1780)
- *X. longispina* UZEL, 1901 – według SZEPTYCKIEGO i WEINER (1990) dane z Polski odnoszą się do *X. schillei*
- *X. maritima* TULLBERG, 1869 sensu SKARŻYŃSKI i in. (2018)
- *X. mediterranea* GAMA, 1969
- *X. nitida* TULLBERG, 1871 (= *X. brevisimilis* STACH, 1949)
- *X. pomorskii* SKARŻYŃSKI, PIWNIK & PORCO, 2018
- *X. schillei* BÖRNER, 1903
- *X. szeptyckii* SKARŻYŃSKI, PIWNIK & PORCO, 2018
- *X. tullbergi* BÖRNER, 1903
- *X. welchi* FOLSOM, 1916

SUMMARY

Xenylla tullbergi BÖRNER, 1903 has been reported for the first time from Poland. It was found in two different localities: in tree trunks mosses and litter in a mixed forest near Pobierowo (Baltic Coast) and in dry top layer of anthill in a pine forest near Kątna (Nizina Śląska Lowland). It is the sixteenth *Xenylla* species recorded from Poland.

PIŚMIENNICTWO

- BABENKO A.B., CHERNOVA N.M., POTAPOV M.B., STEBAEVA S.K. 1994. Collembola of Russia and adjacent countries: Family Hypogastruridae. Nauka, Moscow.
- BELLINGER P., CHRISTIANSEN K.A., JANSSENS F. 1996-2021. Checklist of the Collembola of the World. <http://www.collembola.org> [dostęp: 6 października 2021].
- CHRISTIAN E. 1987. Catalogus Faunae Austriae. XIIa, U. Kl.: Collembola (Springschwänze). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.
- DANYI L., TRASER G. 2008. An annotated checklist of the springtail fauna of Hungary (Hexapoda: Collembola). *Opuscula Zoologica*, **38**: 3-82.
- FJELLBERG A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha. *Fauna entomol. Scand.* 35. Brill, Leiden, Boston, Köln.
- GAMA M. M. 1964. Collembolos de Portugal Continental. *Memórias e Estudos do Museu Zoológico Universidade da Coimbra*, **292**: 1-252.
- GISIN H. 1960. Collembolenfauna Europas. *Muséum D'Histoire Naturelle, Genève*. 312 ss.
- GRINBERGS A. 1960. On the fauna of springtails (Collembola) of the Soviet Union. Part I. Catalogue of Collembola of the USSR. *Latvijas Entomologs Riga*, **2**: 21-68.

- HOPKIN S.P. 2007. A Key to the Springtails (Collembola) of Britain and Ireland. Field Studies Council (AIDGAP Project), Shropshire.
- JORDANA R., ARBEA J.I., SIMÓN C., LUCIÁÑEZ M.J. 1997. Collembola, Poduromorpha. RAMOS M.A. i in. (Eds) *Fauna Ibérica* (Vol. 8). Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid.
- KAPRUŠ' I.J., SHRUBOVYCH J.J., TARASHCHUK M.V. 2006. Catalogue of the Collembola and Protura of Ukraine. SNHMU, NASU, L'viv.
- SKARŻYŃSKI D., PIWNIK A., PORCO D. 2018. Integrating morphology and DNA barcodes for species delimitation within the species complex *Xenylla maritima* (Collembola: Hypogastruridae). *Arthropod Systematics & Phylogeny*, **76**: 31-43.
- Sterzyńska M., Pomorski R.J., Skarżyński D., Sławska M., Smolis A., Weiner W.M. 2007. Skoczonki Collembola. (ss. 401-408) [W:] Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.): *Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków*. Tom II, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
- SZEPTYCKI A., WEINER W.M. 1990. Collembola – Skoczogonki. (ss. 19-27) [W:] RAZOWSKI J. (red.): *Wykaz Zwierząt Polski*. Vol. 1, 32. Wrocław-Warszawa-Kraków.
- THIBAUD J.-M. 2017. Catalogue des collemboles de France. *Zoosystema*, **39**: 297-436.
- THIBAUD J.-M., SCHULZ H.-J., GAMA ASSALINO M.M. DA 2004. Hypogastruridae. DUNGER W. (Ed.) *Synopses on Palaearctic Collembola* (Vol. 4), *Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Görlitz*, **75**: 1-287.
- WEINER M. W. 1981. Collembola of the Pieniny National Park in Poland. *Acta Zoologica Cracoviensia*, **25** (18): 417-500.

Wpłynęło: 12 października 2021
Zaakceptowano: 29 października 2021